

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ СИТУАЦИЙ ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА (ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Статья посвящена исследованию лингвистической креативности (ЛК) как проявлению механизма организации языковых средств объективации деятельностных ситуаций в деловом прескриптивном дискурсе старофранцузского периода. Исследование лингвокреативности как движущей силы воплощения языковой системы в дискурсе базируется на выявлении продуктивных словообразовательных единиц, реализующих системные отношения, в частности, функционально нагруженных словообразовательных моделей, многозвенных словообразовательных рядов (парадигм), деривационных серий, которые в корреляциях с семантически родственными лексемами составляют парадигматические и синтагматические проекции деятельностной ситуации.

Ключевые слова: лингвокреативность, старофранцузский период, деятельностная ситуация, многозвенный словообразовательный ряд, деловой прескриптивный дискурс.

© 2025 S. E. Kremzikova

LINGUISTIC CREATIVITY IN THE CONTEXT OF ACTIVITY-BASED SITUATIONS OF BUSINESS PRESCRIPTIVE DISCOURSE (DIACHRONIC ASPECT)

The article deals with the study of linguistic creativity as a manifestation of the mechanism of organizing linguistic means of objectifying activity situations in the business (prescriptive) discourse of the Old French period. This article explores the mechanism of linguistic creativity as a manifestation of the systemic organization of linguistic means for objectifying activity-related situations in the business prescriptive discourse of the Old French period. The study of creativity as the driving force behind the embodiment of the linguistic system in discourse is based on the identification of productive word-formation units that implement systemic relationships, in particular, functionally loaded word-formation types, multi-link word-formation series (paradigms), and derivational series, which, in correlations with semantically related lexemes, constitute paradigmatic and syntagmatic projections of the activity-related situation.

Key words: linguistic creativity, Old French period, activity situation, multi-link word-formation series, business prescriptive discourse.

Введение

Интерпретация языка как деятельности позволяет рассматривать лингвистическую креативность в единстве системных и речевых координат, а глубинные причины порождения нового слова в языке в связи с особенностями мыслительной деятельности человека. В рамках данной концепции нашло дальнейшее развитие понимание лингвокреативности как деятельности человека в языке, в результате которого формируется языковая картина мира. Языковое творчество понимается как процесс

появления новых когнитивных образований и концептуальных структур, а также их объективация в языке, то есть обозначение осмысляемого мира и формирование картин мира на языке. Как указывают исследователи, языковые механизмы реализации ЛК охватывают все уровни языковой системы и включают самые разнообразные языковые средства от фонологических и морфологических до текстовых [Беляевская, 2023; Зыкова, 2021; Фещенко, 2021]. Феномен лингвистической креативности исследуется в современных работах в различных аспектах: социокоммуникативной ценности [Карасик, 2002]; ценности лингвокультурологической [Зыкова, 2023; Горбань, 2012]; идентификации дискурсивной вариативности с опорой на показатели интрадискурсивной лингвокреативности [Киосе, 2023]; диахроническом аспекте [Колокольникова, 2010].

Актуальность исследования особенностей вербализации деятельностных ситуаций в контексте делового дискурса в старофранцузский период вызвана необходимостью установления механизма креативности единиц, свойственных конкретному типу дискурса. Основное внимание ориентировано, прежде всего, на исследование функционального аспекта языка, в ходе которого происходят креативные процессы. Проблемы функционирования языка рассматриваются в области языковой деятельности, которая обеспечивает движение системы, модифицирует ее, что неразрывно связано с проблемами деривации как науки о создании динамических моделей языка на уровне слова, выражения, дискурса. Деривационный аспект является основным в исследовании, но не единственным. Исходным положением нашей научной попытки стало осмысление механизма творческого феномена реализации лингвокогнитивной модели измерения дискурса – деятельностной ситуации, уяснение особенностей ее структурной организации, определение основных принципов ее развертывания в разновидностях делового дискурса старофранцузского периода. Исследование контекстной креативности деятельностных ситуаций в историческом контексте ориентировано на анализ дискурсов и их разновидностей с целью адекватного описания динамических процессов определенного периода в их речевой репрезентации.

Различные типы деятельности человека фиксируют и применяют разные подсистемы знаний, а в языке отражаются результаты восприятия мира и познавательной деятельности людей. Исходной формой деятельности является развернутое ее исполнение человеком во внешнем (социальном) плане. Деятельность, как отмечает Л. С. Выготский, направлена на изменение социального статуса человека, выступает основой его психического развития [Выготский, 1982]. Последователи Л. С. Выготского разработали понятие интериоризации деятельности, которая по своей природе является общественной и развивается только в

условиях кооперации и общения людей. В процессе исторического развития деятельности, направленной на внешний мир, возникают внутренние процессы (анализ, сопоставление), приобретающие относительную самостоятельность. Переход внешних процессов во внутренние сопровождается определенными трансформациями – обобщением, вербализацией, сокращением, к тому же они приобретают способность к дальнейшему развитию [Давыдов, 2005: 39-45; 83]. Необходимыми условиями деятельности являются такие свойства предметной ситуации, ориентация на которые закономерно приводит к цели, желаемому результату. По таким признакам деятельность прежде всего соотносится с действиями людей. Подчеркивается, что деятельности присуща целеустремленность, «... благодаря которой субъект действия вторгается в мир, чтобы реализовать посредством выбора и применения надлежащих средств поставленные цели» [Габермас, 1999: 287]. Сущность деятельности усматривается в творении мира вещей человеком. В процессе описания деятельностных ситуаций изучаются разные типы представления информации с помощью языковых знаков в зависимости от социальной среды и контекста деятельности. Принципом, как сочетания, так и разграничения фрагментов деятельностной ситуации является ее конструктивная сущность (ее в свернутом виде олицетворяет ядерная пропозиция), что отражает тип отношений между составляющими структуры [Кремзикова, 2010; 2019].

При обращении к когнитивной проблематике основное внимание уделено тому, как отражается концептуальное сознание общества в системе производных слов, а также, какую роль играет когнитивная структура в процессе лингвокреативности. Как известно, проблема определения деривационного потенциала единиц, составляющих концептуальное поле дискурса, связана со структурированием знания. В качестве понятийной основы в работах лингвистов предлагается рассматривать языковые единицы, объединенные в лексико-тематические группы, представленные фреймовыми структурами, элементы которых отражают онтологические знания об объектах реального мира, их свойствах и отношениях [Балакин, 2019: 12]. Функционально-коммуникативный подход к изучению словообразовательных единиц как проявления лингвистической креативности отличается от традиционного тем, что его задачей является не классификация форм и моделей, а определение их взаимодействия в процессе передачи коммуникативной установки в языковой деятельности, а также возможных потенциальных реализаций в дискурсе. Исследуемый период характеризуется эпохой фундаментальных изменений, духовных трансформаций, разнообразием дискурсов, в

частности, появлением в XIII столетии делового дискурса. Имеют место трансформация мировоззрения, появляется новая картина социального устройства общества. Задачей исследования лингвистической креативности данного этапа становится поиск и нахождение определенных корреляций между когнитивными и языковыми структурами, поэтому важно определить, какая информация передается через семантические связи исходного слова и производного имени деятеля, какие значения актуализируются словообразовательными компонентами производного слова. В исследовании представлена концепция реализации языковых потенций в дискурсе как последовательно развертывающемся полифункциональном пространстве, которое имеет течение во времени, осуществляется под контролем сознания участников, то есть имеет признаки деятельности. Деятельностные ситуации, входящие в такое пространство, рассматриваются как универсальные модели, охватывающие лексическую семантику и словообразование, означающую и предметную лексику, пропозицию. Ядерное содержание универсальной модели деятельностной ситуации на уровне высказывания демонстрирует глагол и его актанты. В нашем истолковании деятельностная ситуация – это лингвокогнитивная модель измерения дискурса, которая, с одной стороны, как вербализованная денотативная ситуация может выражаться разными средствами: деривационными, синтаксическими, семантико-лексическими, а с другой стороны, как полипропозициональная структура, отражает культурно-языковые компетенции носителей языка, знания об объектах материального мира, их свойствах и отношениях [Кремзикова, 2010; 2021].

Деятельностные ситуации, которые имеют место в определенной социально-культурной сфере, вербализуются в соответствующем дискурсе путем актуализации ключевых аспектов – концептуального ядра значения, выраженного внутренней формой слова – имени концепта, ассоциативных связей, деривационных связей, парадигматических связей, стереотипов как регулярно повторяющихся характеристик объектов, действий, событий, процессов. Концептуальная структура слов, как известно, меняется быстрее формальной, поскольку связана с появлением новых значений в словах, которые служат мотивирующими признаками производных, а также с возможностью отображения в сочетаемости элементов новых отношений [Кремзикова, 2019: 31].

Основная часть

В трактовке современных лингвистов деловой дискурс выступает как универсальный метадискурс, социопрагматическими чертами которого являются целенаправленность и результативность, подтверждением которого является

функционирование конкретных типов дискурса, существующих в любых социальных и профессиональных сферах и разных языковых культурах [Стеблецова, 2015: 535]. В исследовании на материале старофранцузского делового дискурса, его разновидностей, рассматривается реализация словообразовательных категорий имен действия и деятеля, организованных по принципу прототипических образований, включающих ядерные и периферийные члены, в их взаимодействии с другими словообразовательными категориями в рамках многозвенного словообразовательного ряда.

Словообразовательная категория трактуется в работе как совокупность структурно разных словообразовательных типов, объединенных общим словообразовательным значением [Русская грамматика, 1980]. Многозвенный словообразовательный ряд рассматривается как разновидность лингвистической модели – структурное формирование, звенья которого семантически (реализацией одного ЛСВ), формально (соотнесенностью с одной образующей основой и постоянным набором аффиксов) и словообразовательно (определенным инвентарем словообразовательных значений) связаны, потенциально включают в себя всю структуру ряда, способны воспроизводиться на другом лексическом материале [Катагощина, 2010]. Как любая лингвистическая модель многозвенный словообразовательный ряд характеризуется регулярностью и продуктивностью, а также функциональностью. Между этими комплексными словообразовательными единицами существуют оси пересечения: 1) многозвенный словообразовательный ряд / словообразовательная парадигма объединяет, как правило, единицы, образованные по продуктивным и регулярным моделям [Катагощина, 2010; Bauer, 2019; Fradin, 2021; Guilbert, 1975: 179; Štekauer, 2005; Sanacore, Hathout, Namer, 2020]; 2) ядро внутренней структуры словообразовательной категории, как, впрочем, любой категории, составляют центральные, более типичные элементы – прототипы, вокруг которых группируются менее типичные элементы [Лакофф, 1988; Болдырев, 2001]; 3) непрототипические (переходные между категориями) элементы обнаруживают ряд признаков, присущих другим категориям. В рамках многозвенного словообразовательного ряда, мотивированного глаголом, категория деятеля коррелирует с категорией деятельности, выраженной именем действия. Изучая категорию деятеля во взаимодействии с одноосновными структурными формированиями других категорий, исследователь как бы оказывается в позиции наблюдателя, перед которым разворачиваются отдельные сцены человеческой деятельности, представленные в свернутом виде в номинациях производными словами. В старофранцузских документах

предписательного характера, как, например, «*Le Livre des mestiers*», «*La draperie medievale*», отмечено функционирование словообразовательных рядов веерного типа, мотивируемых глаголом, *V-er,-ir, re ---NAc./-NRes -ement,-age,-erie; ---N-Ag-eor, -Adj-able* в которых имена деятеля коррелируют с именами действия / результата действия в ситуации деятельности, представленной активным влиянием субъекта на объект с целью его изменения. Например, продуктивная модель многозвенного ряда веерного типа ряда, реализующая ситуацию ремесленного производства:

<i>V-er lister</i>	<i>-NAc/-age</i>	<i>-N¹ listage</i> (action de faire des bordures)
(faire des bordures)	<i>-NAg/-eor</i>	<i>-N² listeor</i> (ouvrier qui fait la lisière des draps)
	<i>-Adj/-able</i>	<i>-Adj listable</i> (soumis à l'action de listage)
<i>V-re orbatre</i>	<i>-NAc-erie</i>	<i>-N¹ orbaterie</i> (métier de battre l'or)
(battre l'or)	<i>-N-eor</i>	<i>-N² orbateor</i> (batteur d'or, orfèvre)
	<i>-Adj/-able</i>	<i>-Adj orbatable</i> (soumis à l'action de battre l'or)

При изучении категорий в процессе их пересечения как элементов разных структур в парадигматическом и синтагматическом измерении, реализующих деятельностьную ситуацию в дискурсе, проявляется неотделимость событий от людей, участвующих в них и создающих их, а также людей от их деятельности. Таким образом, человеческая деятельность получает свое представление в языке не только в номинациях глаголом, но и именами действия и деятеля, прилагательными признака действия. Отглагольные словообразовательные ряды, вербализующие ситуации ремесленно-торговой деятельности, демонстрируют регулярность производных в реализации категориальных позиций и мотивационных отношений серий соответствующих языковых единиц.

<i>V-er</i>	<i>---NAc/-age</i>	<i>---N¹ apareillage</i> (action de préparer)
<i>apareiller</i>	<i>---N²Rés/-ement</i>	<i>---N² apareillement</i> (ornement)
(préparer)	<i>---NAg/-eor</i>	<i>---N³ apareilleor</i> (chargé de l'apareillage)
<i>V-re-</i>	<i>---N Ac/-ement</i>	<i>---N tendement</i> (action de tendre les draps)
<i>tendre</i>	<i>---N Rés./-erie</i>	<i>---N tenderie</i> (métier de tendeur de draps)
(étendre)	<i>---N Ag/-eor</i>	<i>---N tendeor</i> (ouvrier chargé de tendre les draps)
	<i>---Adj.-able</i>	<i>---Adj. tendable</i> (qu'on peut tendre)
<i>V-ir</i>	<i>---NAc/-ement</i>	<i>---N¹ couvrement</i> (action de couvrir)
<i>couvrir</i>	<i>---NRés/-age</i>	<i>---N² couvrage/couvrison</i> (ce qui sert à couvrir)
(recouvrir)	<i>---Nag/-eor</i>	<i>---N³ couvreor/couvreresse</i> (celui, celle qui couvre) [TL, 1915].

Анализ документов XIII ст. («*Les Péages des foires de Chalon-sur-Saône*», «*Reglement sur les arts et métiers de Paris a XIII-e siècle (avant 1268)*», «*Le livre de la la taille de Paris. L'an 1296*») свидетельствует, что участниками ситуаций ремесленного производства, обмена и торговли являются лица, деятельность которых в толковании передается

глаголами *faire* 'делать', *vendre* 'продавать', *paier* 'платить'. Таким образом, информация, которую несет та или иная языковая единица, предполагает не только совокупность знаний об означаемом предмете или явлении, но и сведения о его связях с другими предметами или явлениями действительности, что позволяет моделирование определенной деятельностной ситуации создания / изготовления продукта с участием изготовителя; процесса его купли / продажи с участием продавца / покупателя. Вторичные существительные, называемые «ремесло» или «ремесленничество», образуются путем присоединения суффикса *-ie / -erie* к исходному основанию имени деятеля, формируя ряды с усложняющейся основой по модели $N^1 \text{ --- } N^2 \text{ Ag-ier} + \text{Suf. -ie --- } N^3$. Образованные производные существительные вербализуют многочисленные ситуации ремесленного производственного действия или ситуации социальных отношений.

Так, составной частью структуры деятельностной ситуации производственного характера кроме деятеля являются компоненты «изделие», «ремесленничество как вид деятельности», «место деятельности». Последнее звено вербализируется в деловом дискурсе, актуализируя потенциальные семы «место производства» / «место продажи изделия». Деловой дискурс старофранцузского периода характеризуется деятельностными ситуациями прескриптивного плана, участниками которых является профессиональный деятель, его деятельность, руководство, предписание, которое он должен выполнить. Таким образом, прескриптивные ситуации включают толкование функции деятеля через действие, которое он выполняет, соответствующее пропозиции, членами которой является имя деятеля (нередко мотивированное объектом действия), восстановленный предикат, толкующий специальное действие, (чаще всего – это глагол широкой семантики *faire* 'делать', *vendre* 'продавать' в формах инфинитива или коюнктива, объект, на который действие направлено. Прескриптивный дискурс реализует попытку побуждения заставить сделать что-либо; это команда, приказ, требование, просьба, призыв, совет, способствующие достижению каких-либо целей, которые чаще всего основаны на явной / неявной апелляции к нормам (приказы, команды, требования и предписания) [Карасик, 2002; Ширинкина, 2019]. Так, в деловом дискурсе нередко в одном предписании реализуется ситуация, регламентирующая процедуру вырабатывающего и обрабатывающего действия, которую актуализируют члены многозвенного словообразовательного ряда, например:

(1) «*Quiconques a enpetre le conjje de mesurer, il convient qu'il jure seur sains avant que il puisse mesurer, que il le mesurage fera bien et loiaument a son pooir*» [E. Boil. Régl., 21]

‘Тот, кто выполняет обязанности **мерщика**, должен поклясться, прежде чем он сможет **мерить**, что он сделает **измерение** хорошо и добросовестно, насколько это в его силах’.

(2) «*Dou, 1250: li eswardeur de Compaigne et li listeur de Douay ont eswarde par commun asens des marchans et des listeurs pour le grand damage que li marchant ont eu et ont encore pour endroit de listage, que nous listeres ne puist drap lister k'il n'i ait 2 tilles noeves outre en outre le drap a l'endroit et a l'enviers*» [Gdf. La drapperie medievale] ‘Ду, 1250: инспектор торговой Компании и окантовщики Дуэ по общему соглашению купцов и окантовщиков постановили, что за большой ущерб, который купцы понесли и до сих пор несут из-за (плохой) окантовки ткани, мы, листовщики, не можем выкладывать ткань, если на ней нет двух новых листов с обеих сторон’.

Регулярны и словообразовательные ряды, включающие производные имена деятеля и процесса или результата действия, отражающие словообразовательную корреляцию профессиональный исполнитель действия – ремесло, например:

(3) «*Quiconques est jaujeur a Paris, il doit jurer pardevant le prevost devant dit que le mestier de jaujerie fera bien et loiaument a son pooir ...*» [Livre des mestiers. Part. I. p. 27] ‘Каждый, кто является измерителем в Париже, должен поклясться перед вышеупомянутым прево, что он будет выполнять свое ремесло измерителя хорошо и законно, по мере своих сил’.

(4) «*Nus jaujeur ne puet ne ne doit prendre de un tonnel jaujier quelque li tonniax soit petit ou grans, que I j deniers*» [Livre des mestiers. Part. I. p. 27] ‘Ни один измеритель не может и не должен брать с бочки, которую он измеряет, малой или большой, более чем 1 денье’.

В случае, когда имя деятеля мотивируется производным глаголом, в деятельностных ситуациях предписательного дискурса возможна корреляция субъект действия – действие – предмет / инструмент действия (мотиватор):

(5) «*Nus mesureor ne puet mesurer nule maniere de grain a nule mesure qui ne soit seignee ou seing le Roi*» [Voil., Régl.] ‘Ни один **мерщик** не может **мерить** никакой вид зерна какой-либо **мерой**, которая не отмечена печатью короля’.

Поскольку в таких номинациях на первый план выдвигается связь с действием, называемым глаголом, в семантике производных имен реализуется концепт активного начала. Человек воспринимается одновременно как «предметная» и как «действующая» сущность. В таком аспекте представляется логичной точка зрения И. А. Семиной, которая считает, что во французском языке большинство антропонимных имен имеют производную основу, образованную от глагола и прилагательного, и являются, таким образом, также событийными, поскольку, так называемая скрытая событийность,

обусловлена ситуацией представленной в словарных дефинициях этих слов [Семина, 2016: 236]. На наш взгляд, семантика категории имени деятеля определяется концептом «активное начало», которое может быть представлено толкованием «лицо или предмет, совершающий какое-либо действие». Приближенность имени деятеля к центру категории или ее периферии определяется по характеру концепта «активное начало».

На протяжении Средневековья любой аспект социальной деятельности человека был связан с многочисленными налогами, таксами, рентами и другими платежными обязанностями [Chédeville, 2000]. Потенциальные семы «повинность», «оброк», «пошлина», «платежная обязанность», «налог на изделие, продукт, или деятельность» актуализируются отсубстантивными и отглагольными существительными с суффиксом *-age*, который неслучайно получил название «индикатор фискальных терминов» [De Gorog, 1971: 59]. По данным Р. де Горог производных существительных на *-age* с фискальным значением – 275 против 26 с суффиксом *-erie*; наша выборка из словаря старофранцузского языка А. Тоблер, А. Ломач показала, что из 662 существительных с суффиксом *-age* более половины имеют семы фискального значения и, соответственно, функционируют в разновидностях делового дискурса [TL, 1915].

Концепт налога на землю, отражающий одну из ключевых (системных) реалий Средневековья, определяется в дискурсе следующим толкованием: «*L'obligation de payer ce droit d'arage, qu'en certaines coutumes on nomme terrage, était une condition ordinaire de concession de terres arables que les seigneurs faisaient à leurs vassaux*» [Gdf. I] ‘Обязанность выплачивать этот оброк за обработку земли, который в некоторых обычаях называется ‘terrage’, была обычным условием уступки пахотных земель, которую сеньоры предоставляли своим вассалам’. Такой концепт является составной частью сети концептов, составляющих концептуальное поле ситуации феодальных отношений, вербализируемой в деловом дискурсе реализацией словообразовательных моделей и рядов, составляющих парадигматические и синтагматические проекции [Greimas, Courtés, 1976].

Отмечен регулярный в старофранцузском деловом дискурсе отыменный словообразовательный ряд, образованный по модели $N^1 \text{ --- } N^2\text{age} \text{ --- } \text{Adj.} / N^3\text{-ier} \text{ --- } N^*\text{-erie}$, который реализует следующие позиции: налог на продукт (изделие); признак предмета / лица, характеризующего своим отношением к налогу; лицо, имеющее профессиональное отношение к налогу (собирает налоги), территория, подлежащая уплате налога. Парадигматические проекции, составляющие основу ситуации налоговых отношений, реализуются рядами с усложняющейся основой: $N^1 \text{ terre}$ ‘земля’ $\text{---} N^2 \text{ terrage}$ ‘налог на

землю / оброк за обработку земли' ---Adj. / N³*terrager* 'сборщик налогов' ---N**terragerie* 'территория, подлежащая уплате налога'; N¹ *vin* 'вино' ---N² *vinage* 'налог на торговлю вином' ---Adj. / N³*vinager* 'сборщик налогов' ---N**vinagerie* и функционируют в деловом дискурсе, представленном хартиями, архивными документами.

(6) «*An terre arrable doit om de .XII. gerbes .I. de terrage as seignors*» [1231, Charte Gdf. VII] 'С обрабатываемой земли положено платить 12 снопов оброка сеньору'.

(7) «*Et se il avenoit que li serjanz terragieres et les dismierres ne soient au deschargier les jarbes, on croire le deschargeor par son sairement*» [Mars 1241, Arch. J197, Gdf. VIII] 'А если случалось, что приставы по сбору налогов и десятинщики не были на месте при разгрузке снопов, то разгрузчику верили по его клятве'.

(8) «*La terragerie de Montpalais*» [Arch. Vienne, Gdf. VII] 'Земли, подлежащие оброку в Монпале'.

(9) «*Et ne pourront lesdits terragiers vendre ou autrement aliener lesdites terres terragieres sans la licence du seigneur*» [Cout. De Berry, Gdf. VII] 'И указанные арендаторы не могут продавать или иным образом отчуждать арендуемые земли без лицензии лорда'.

(10) «*Se aucuns des wienengeurs estoient negligent ou defaillant de demander le winage...*» [Cart.de Guise Richel, Gdf. VIII] 'Если кто-то из сборщиков налогов на вино проявил халатность или небрежность и не потребовал налог...'

Реализация парадигматических проекций через ряды словообразовательно мотивированных единиц, а также тематически организованные ряды слов, ряды синонимов происходит с опорой на восстановленные в ситуации потенциальные предикаты, отражающие отношения между двумя предметными сущностями – субъектами налогового процесса – в синтагматической проекции: *commencier le mestier* 'начинать (вступать в) ремесло', *avoir le mestier* 'владеть ремеслом', *ouvrer* 'работать', *vendre* 'продавать', *aliener* 'отчуждать', *demander* 'просить', *payer* 'платить', *devoir* 'долженствовать', *savoir* 'уметь, знать'. Продуктивность словообразовательной модели ряда с усложняющейся основой N¹---Adj. / -N²-ier; ---N²age ---Adj. / N³-ier ---N*-erie, подтверждается фактом регулярности ее реализации в деловом дискурсе, в том числе и на базе производных производящих основ. Связь сигнификативного значения слова с его словообразовательной креативностью состоит в том, что понятие, составляющее концептуальное ядро значения, может предполагать наличие других понятий-признаков, связанных с главным, которые косвенно вовлекаются в содержание понятия и составляют его информационный потенциал.

Для делового дискурса этого периода характерна реализация и другого типа продуктивного словообразовательного ряда N^1 --- N^2 -age --- V -er/-ier, где производное на -age со значением налога, долга, коррелируя с глагольным суффиксом -er/-ier, актуализирует потенциальную сему «действие» и позволяет появление нового глагола. Мотивированный глагол служит исходным для новой серии слов, то есть соответствующего отглагольного словообразовательного ряда. Таким образом, реализуется ряд смешанного типа: N^1 --- N^2 -age--- V -er / -ier --- N Ac.-ement; --- N Ag.-eor; --- Adj.-able. Например: N^1 vin ‘вино’ --- N^2 -age vinage ‘налог на урожай вина’ --- V -er / -ier vinagier ‘собирать налоги на урожай вина’ --- N^3 -ement vinagement ‘сбор налогов’; --- N -eor vinageor ‘сборщик налогов’.

В деятельностных ситуациях, отражающих экономические феодальные отношения, вокруг концепта «налог на деятельность, действие» производное существительное с названием налога на деятельность, мотивируемое глаголом, в свою очередь выступает основой для имени деятеля, имеющего отношение к налогу (платит его, или собирает):

V pasnier ‘пасти’ --- N^1 pasnage ‘налог сеньора на выпас свиней в лесу’ --- N^2 pasnagier / pasnageor ‘тот, кто имеет право на выпас = платит налог’.

V passer ‘проходить’ --- N^1 passage ‘такса за проход’ --- N^2 passagier / passageor ‘тот, кто получает право на проход’ = ‘платит таксу’.

V loer ‘сдавать / брать в аренду’ --- N^1 loage ‘найм, плата за найм’ --- N^2 loagier ‘тот, кто берет в аренду’; --- N^3 loagement ‘процесс найма’.

Функционирование синонимических словообразовательных форм имен деятеля *pasnagier / pasnageor*; *passagier / passageor* в дискурсах старофранцузского периода, мотивированных производным существительным на -age, объясняется не только неустойчивостью нормы системного словообразования, но и гибридным характером семантической структуры слова-мотиватора, которое унаследовало в некоторой степени свойства исходного глагола и приобрело новые категории. С другой стороны, сам суффикс -age, исторически связанный с категориальной характеристикой прилагательного и существительного (субстанциональности и признака), проявляет способность к полифункциональным взаимоотношениям в процессе словообразования. Отметим, что дублетные формы имен деятеля на -age + -ier / -eor нередко функционировали в эпизодах одной и той же деятельностной ситуации как в деловом, так и художественном типах дискурса. Исследование процесса реализации таких производных показало, что формирование и функционирование словообразовательных моделей с усложняющейся основой является свидетельством жизненной силы (т. е. продуктивности) аккумуляруемых суффиксов. Аффиксы, потерявшие продуктивность, не могут выполнять

функцию оператора в процессе порождения новых единиц за неимением достаточных потенциальных сем [Guilbert, 1975: 185]. Следовательно, суффикс имени действия *-age* и суффиксы *-eor*, *-ier* как элементы словообразовательной категории имени деятеля, демонстрируют в старофранцузский период свою высокую активность, сочетаясь с семантически разными основами, и тем самым обеспечивают продуктивность соответствующих словообразовательных моделей. Продуктивность этих моделей образования слов, а также регулярность их корреляций отмечается учеными и в исследованиях на материале современного французского языка [Катагощина, 2010; Huyghe, Wauquier, 2021].

Важную роль в процессе формирования нового значения производного играет наследование значений, характерных для исходного слова, как процедура передачи определенной концептуальной информации от одной единицы к другой.

Так, мотивированные глаголами имена действия с суффиксами *-age*, *-ance*, *-ement*, которые называют определенный процесс, деятельность или ее результат, актуализируют потенциальную сему «субъект действия» с помощью суффикса *-ier* в рядах с усложняющейся основой: $V \text{ ---} N^1\text{-ement ---} N^2\text{-ement-ier}$; $V \text{ ---} N^1\text{-age ---} N^2\text{-ag(e)-ier}$; $V \text{ ---} N^1\text{-ance ---} N^2\text{-ance-ier}$. Реализацию таких рядов наблюдаем в разновидностях делового дискурса. В ряде предписаний в одном контексте функционируют производные имена деятеля и их толкование «тот, кто... продает, производит... должен», что подчеркивает регулярность словообразовательного акта и продуктивность словообразовательной модели, а также указывает на весомость другого компонента ситуации – налогового обязательства: «*Devront et paieront lesdiz habitans audit seigneur autant d'araige comme de denre, de toutes labours de charrues qu'il feront ...*» [Ord. Gdf.VI] ‘Вышеупомянутые жители должны платить вышеупомянутому господину столько же налога, сколько и товаров, за всю пахоту, которую они производят ...’.

(11) «*Peagiers est a petit pont pour qu'il doit demander son peage as marchans*» [Livre des mestiers, p. 280] ‘Сборщик налогов (пристав) находится у малого моста, чтобы требовать уплату пошлины с торговцев’.

Развертывание деятельностной ситуации определенного типа деловых (социальных) отношений делает возможным появление новых ее участников. Документы делового характера фиксируют модель многозвенного словообразовательного ряда веерного типа с мотиватором глаголом: $V\text{---}N\text{-Ac.}$, $\text{-}N\text{-Ag.}$, $\text{-}Adj.$, реализуемый в дискурсе следующими корреляциями словообразовательных типов: $V\text{-er---}N\text{-age}$, $\text{-}N\text{-eor}$, $\text{-}Adj\text{-able}$; $V\text{-er ---}N\text{-ement}$, $\text{-}N\text{-eor}$, $\text{-}Adj\text{-able}$; $V\text{-er---}N\text{-erie}$, $\text{-}N\text{-eor}$, $\text{-}Adj\text{-able}$.

Типовые словообразовательные модели свидетельствуют о регулярности

словообразовательных отношений, благодаря которым в языковых формах закрепляются связи и ассоциации, существующие у говорящих об объектах, явлениях, свойствах окружающей действительности, которые они называют. Они дают возможность исследователю выявить, «...какие признаки выступали как познавательные в том временном отрезке, когда они образовывались, какая система знаний об обозначаемом была у называющих на том этапе развития общества» [Харитончик, 2001: 35]. В производственных ситуациях конкретный исполнитель действия определяется через глагол *faire* ‘делать’ или *fabriquer* ‘изготавливать’. Контекстуальным синонимом производных названий лиц в деятельностных ситуациях, связанных с уплатой налогов на ярмарках, является отглагольное существительное *vendeur* ‘продавец’, мотивированный глаголом *vendre* ‘продавать’, который, вместе с глаголом *paier* ‘платить’, является одним из основных предикатов толкования ситуаций в деловом дискурсе, например:

(12) «*Ly panetier et li fruitier, par tout le pre, paient chascun .III. sous ou .V. ou plus ou moins segon la quantite de la place*» [Réages: B, 98] ‘Пекарь и продавец фруктов по всему лугу платят каждый по 4 или 5 су или больше или меньше в зависимости от площади участка’.

(13) «*Ly ferreton qui vandent en la place ou quarrefor devers chatelet, ly estaulz ou li place ou ly arche, chascun paye .VI. sous ou .VII. ou moins; et de chascune maison environ .XII. denier, quant on trove que il met son feret ou ses danrees fors des soles de la maison*» [Réages: B, 95] ‘Жестянщики, торгующие на площади или во дворе около замка, на прилавках, на площади или у арки, платят каждый по 6 су или по 7 су или меньше; а с каждого дома – примерно по 12 денье, если обнаружится, что они выносят свои изделия из железа или товары за пределы территории дома.’

(14) «*Les tavernes dou pre, chescune .X. sous. Et si le tavernier fait cuisine, se c'est por vendre, il en doit paier avenant, et por son mangier riens*» [Archives Côte d' Or; Man. B, 91]. ‘Таверны на лугу, каждая (должна платить) по X су. И если хозяин таверны готовит еду на продажу, он должен платить соответственно, а за еду для себя – ничего’.

Факультативным компонентом в вербализованной ситуации фискальных отношений на ярмарках есть обстоятельство действия. Предписания регламентируют не только размеры *peaige* (налоги большие или малые), уплачиваемые торговцами на ярмарке, но и место торговли и время:

Модель конкретной деятельностной ситуации предписания включает следующие компоненты: опредмеченное действие, его конкретный результат / изделие, товар; исполнителя действия / профессионального деятеля, торговца; сферы деятельности /

производства, условия деятельности. Речевая реализация модели ситуации происходит через актуализацию потенциальных сем исходного глагола и мотивированных им единиц.

Творческий характер речевой деятельности проявляется в разной степени, на разных ее этапах. Считается, что в речевой системе существуют узлы повышенного напряжения, наиболее четко проявляющие лингвокреативный потенциал. В качестве такого узла напряжения рассматривается акт словообразования, в котором сохраняются формы перехода от действительности к мышлению и от мышления к языку, отражающий особый способ организации речевой картины мира. Узлы напряжения возникают, прежде всего, там, где происходит пересечение разных подсистем речи. Речь идет не только о системе речи, но и ее представлении дискурсом, в организации которого, в частности, в актах номинации, происходит согласование факторов разного порядка – семантических, морфологических, когнитивных, прагматических и дискурсивных. Такими лексическими единицами, на наш взгляд, являются отглагольные номинализации, которые, находясь в зоне действия разных языковых категорий, реализуют лингвокреативный потенциал по моделям системы словообразования, но и соответственно коммуникативной установки. Слово, в частности, производное выполняет двойную функцию: с одной стороны, оно говорит о структуре, с другой – оно свидетельствует об акте и событии. Можно констатировать, что деловой тип дискурса характеризуется повышенным вниманием к продуктивным видам деятельности людей с учетом всех участников ее реализации.

Заключение

Рассматриваемые деятельные ситуации представляют собой гетерогенные, динамические, системные образования. Они отражают связь между структурой и событием благодаря таким динамическим понятиям, как «структурирующая деятельность» (в отличие от «структурированной инвентаризации»). Изучение особенностей реализации словообразовательных моделей в дискурсах старофранцузского периода позволило выявить разного типа корреляции, которые формируются с участием производных данных моделей и отражают отношения между участниками вербализованной онтологической ситуации. Так, формальные и семантические корреляции производного слова с исходным словом отражают корреляции референтов (объектов материальной действительности) производного и слова-мотиватора через реализуемый концепт делового дискурса. Каждая культурно-историческая парадигма вырабатывает свои представления о том, что необходимо, реально и действительно, а что случайно, выдуманно и иллюзорно. Следует отметить, что деятельностные ситуации, характерные для текстов предписательного дискурса, отражают действия производственные и обрабатывающие, а также характеризующиеся как действия

ритуальные / культовые, например, правила торговли на ярмарках, уплата пошлины. Активными участниками таких ситуаций является действующее лицо и скрытый субъект, прогнозирующий это действие предписанием. Старофранцузский деловой прескриптивный дискурс характеризуется наличием элементов метадискурса – производные имена сопровождаются дефинициями, которые более присущи толковым словарям; нередко встречается комментарий, выражающий отношение и являющийся элементом дидактического дискурса. Формируя парадигматические проекции деятельностных ситуаций, словообразовательные ряды от глаголов производственного действия перекрещиваются с рядами глаголов социальных отношений и модальными глаголами и образуют лексико-семантические сети, отражающие и основные концепты, присущие прескриптивному типу дискурса, такие как концепты «необходимость», «волеизъявление», «возможность», «долженствование».

Проведенное исследование подтверждает тезис о том, что лингвокреативность соответствует уровню лингвистического сознания, которое формируется в определенных исторических условиях, ее действие определяется коммуникативными целеполаганиями различного рода. В процессе лингвистической креативности происходит становление продуктивных языковых моделей, формирующих многозвенные словообразовательные ряды концептуально организованных лексических блоков, вербализующих онтологические ситуации социальных и деловых отношений в средневековой Франции. Постановка вопроса о деятельностной ситуации как функциональной модели денотативной ситуации, имеющей особый статус в языке, ее специфическое устройство и функционирование в различных типах дискурсов требует дальнейшего совершенствования. В частности, путем разработки типологии деятельностных ситуаций, характеризующихся разными типами семантического способа существования: продолжительностью, фазовостью, завершенностью, сегментированностью и т. д. Внимание исследования может быть направлено и на поиск формы выражения мнения, которое в определенной ситуации применил бы носитель языка определенного исторического периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балакин С. В. Деривационный и номинативный потенциал лексической системы языка (на материале русского, французского и португальского языков). 2-е изд. испр. и доп. Екатеринбург: УрГУПС, 2019. 311с.
2. Беляевская Е. Г. Дискурсивная реализация концептуальных оппозиций как мера креативности дискурса // Дискурс и язык в эпоху «больших данных»: Вариативность, креативность, эксперимент. Москва: Р. Валент, 2023. С. 29-41.

3. Болдырев Н. Н. Перекатегоризация глагола как способ формирования смысла высказывания // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 2. С. 40-55.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Москва: Педагогика, 1982. Т. 2. Проблемы общей психологии 504 с.
5. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // Комуникативна практична філософія. Київ: Лібра, 1999. С. 287-324.
6. Горбань В. В. Лингвокреативность на службе коммуникативной интенции // Лингвистика креатива-2. 2-е изд. Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2012. С. 73-82.
7. Давыдов В. В. Деятельностная теория мышления. Москва, 2005. 239 с.
8. Дискурс и язык в эпоху «больших данных»: Вариативность, креативность, эксперимент / отв. ред. И. В. Зыкова. Москва: Р. Валент, 2023. 368 с.
9. Зыкова И. В. Язык и дискурсы: на новых рубежах теории лингвокреативности // Лингвокреативность в дискурсах разных типов: Пределы и возможности. Москва: Р. Валент, 2021. С. 11-20.
10. Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2002. 333 с.
11. Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке. 3-е изд. Москва: КомКнига, 2010. 112 с.
12. Киосе М. И. Интрадискурсивная лингвокреативность: алгоритм измерения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2023. Т. 20. № 4. С. 803-823. DOI: <https://doi.org/10.21638/spbu09.2023.408>.
13. Колокольникова М. Ю. Дискурс-анализ в диахроническом исследовании лексики. Саратов: Наука, 2010. 166 с.
14. Кремзикова С. Е. Когнитивный аспект осмысления деятельностной ситуации в дискурсе (на материале разноструктурных языков) // Мир. Человек. Язык. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. С. 183-194.
15. Кремзикова С. Ю. Словотвір та дискурс: діяльнісні ситуації у старофранцузькій мові. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. 512 с.
16. Кремзикова С. Е. Моделирование комплексных единиц словообразования с учетом структурно-семантических и концептуальных связей их элементов в историческом контексте // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Донецк: ДонНУ, 2021. Т. 17. Вып. 4 (54). С. 37-53.
17. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.23. Когнитивные аспекты языка. Москва, 1988. С. 32-47.
18. Русская грамматика: в 2-х т. / гл. ред. Н. Ю. Шведова и др. Москва: Наука, 1980. Т. I «Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемику. Словообразование. Морфология». 789 с.
19. Семина И. А. Событие в аспекте широкозначности (на материале антропонимов современного французского языка) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. Вып. 7 (746). С. 233-240.
20. Стеблецова А. О. Деловой дискурс и его типы: алгоритм дискурсивного анализа // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2015. Вып. 6 (717). С. 532-543.
21. Фещенко В. В. Лингвокреативность в художественном и научном дискурсах // Лингвокреативность в дискурсах разных типов: пределы и возможности. Москва: Р. Валент, 2021. С. 190-257.
22. Харитончик З. А. О когнитивной значимости словообразовательных явлений // Материалы Международной конференции, посвященной научному наследию профессора Марии Дмитриевны Степановой и его дальнейшему развитию. Москва: МГЛУ, 2001. С. 34-38.
23. Ширинкина М. А. Жанры письменного дискурса исполнительной власти // Жанры речи. 2019. № 2 (22). С. 110-118.

24. Bauer L. Notions of paradigm and their value in word-formation // *Word Structure*. 2019. Vol. 12. Iss. 2. P. 153-175. DOI: <https://doi.org/10.3366/word.2019.0144>.
25. Chédeville A. *La France au Moyen Age*. 11-e édition. Paris: PUF, 2000. 127 p.
26. De Gorog R. Les noms des impôts médiévaux en France: synonymie et formation // *French Review*. New York – Baltimore, 1971. Vol. XLV. No 3. P. 59-76.
27. Fradin B. Caractériser les paradigmes dérivationnels // *Verbum* XLIII. 2021. No 1. P. 149-178.
28. Greimas A. J., Courtés J. *Les acquis et les projets* // Préface. Introduction à la sémiotique narrative et discursive. Paris: Hachette, 1976. P. 5-25.
29. Guilbert L. *La créativité lexicale*. Paris: Larousse, 1975. 286 p.
30. Huyghe R., Wauquier M. Une étude distributionnelle des noms d'agent en -ant, -eur, -ien, -ier et -iste // *Verbum* XLIII. 2021. No 1. P. 13-40.
31. Sanacore D., Hathout N., Namer F. Représentation sémantique des familles dérivationnelles au moyen de frames morphosémantiques // *Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN, 27e édition)*. Nancy, France, 2020. Vol. 2. P. 342-350
32. Štekauer P. *Handbook of Word Formation*. Dordrecht: Springer, 2005. 470 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Godefroy F. *Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX-e au XV-e siècle*. Paris: Vieweg, 1881-1902. T. I–X. [Gdf].
2. Tobler A., Lommatzsch E. *Altfranzösisches Wörterbuch*. Berlin-Wiesbaden. Verlag. 1915. Vol. 1-10. [TL].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Adolf Sven. *Les péages des foires de Chalon-sur-Saone*. Göteborg, 1971. 113 p. (*Romanica Gothoburgensia*; T. XI). [Péages].
2. Boileau E. *Réglement sur les arts et métiers de Paris au XIII-e siècle (avant 1268)*. Paris: Depping, 1837. 474 p. [E. Boil., Régl.].
3. De Poerck G. *La draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique et Terminologie (avant 1400)*. Tempelhof: BRUGGE, 1951. T. I. 341p.; T. II. 234 p. [Draperie].
4. *Le livre de la taille de Paris. L'an 1296. / Publié avec une introduction et des notes par Karl Michaëlsson*. Göteborg: Université de Göteborg; Almqvist & Wiksell, 1958. 309 p. (*Romanica Gothoburgensia*; No 7).
5. Lespinasse R. de (René), Bonnardot F. (François). *Les métiers et corporations de la ville de Paris: XIIIe siècle. Le livre des métiers d'Étienne Boileau*. Paris: Imprimerie Nationale, 1879.

REFERENCES

1. Balakin, S. V. (2019). *Derivatsionnyy i nominativnyy potentsial leksicheskoy sistemy yazyka (na materiale russkogo, frantsuzskogo i portugalskogo yazykov)* [Derivational and nominative potential of the lexical system of language (based on the Russian, French and Portuguese languages)]. 2-e izd. ispr. i dop. Ekaterinburg:URGUPS. (In Russ.).
2. Belyaevskaya, E. G. (2023). Diskursivnaya realizatsiya kontseptualnykh oppozitsiy kak mera kreativnosti diskursa [Discursive implementation of conceptual oppositions as a measure of discourse creativity]. In *Diskurs i yazyk v epokhu «bolshikh dannykh»: Variativnost, kreativnost, eksperiment*. Moskva: R. Valent. Pp. 29-41. (In Russ.).
3. Boldyrev, N. N. (2001). Perekategorizatsiya glagola kak sposob formirovaniya smysla vyskazyvaniya [Recategorizing a verb as a way of forming the meaning of an expression]. In *Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka*. Vol. 60. No 2. Pp. 40-55. (In Russ.).
4. Vygotskiy, L. S. (1982). *Sobranie sochineniy* [Collected works]: v 6-ti t. Moskva: Pedagogika, Vol. 2. Problemy obschey psikhologii. (In Russ.).
5. Gabermas, Yu. (1999). Diyi, movlennyevi akty, movlennyevi interaktsiyi ta zhittyevy svit [Actions, speech acts, speech interactions and the world of life]. In *Komunikatyvna*

praktychna filosofiya. Kiyiv: Libra. Pp. 287-324. (In Ukr.).

6. Gorban, V. V. (2012). Lingvokreativnost na sluzhbe kommunikativnoy intentsii [Linguocreativity in the Service of Communicative Intention]. In *Lingvistika kreativa-2*. 2-e izd. Ekaterinburg: FGBOU VPO «Ural. gos. ped. un-t». Pp. 73-82. (In Russ.).

7. Davydov, V. V. (2005). *Deyatel'nostnaya teoriya myshleniya* [Activity theory of thinking]. Moskva. (In Russ.).

8. *Diskurs i yazyk v epokhu «bolshikh dannyykh»: Variativnost, kreativnost, eksperiment* [Discourse and Language in the Era of Big Data: Variability, Creativity, Experiment: Collection of Scientific Articles] / otv. red. I. V. Zykova. Moskva: R. Valent, 2023. (In Russ.).

9. Zykova, I. V. (2021). Yazyk i diskursy: na novykh rubezhakh teorii lingvokreativnosti [Language and discourses: on new frontiers of the theory of lingua-creativity]. In *Lingvokreativnost v diskursakh raznykh tipov: Predely i vozmozhnosti*. Moskva: R. Valent. Pp. 11-20. (In Russ.).

10. Karasik, V. I. (2002). *Yazyk sotsial'nogo statusa* [The language of social status]. Moskva: ITDGK «Gnozis». (In Russ.).

11. Katagoschina, N. A. (2010). *Kak obrazuyutsya slova vo frantsuzskom yazyke* [How words are formed in French]. 3-e izd. Moskva: KomKniga. (In Russ.).

12. Kiose, M. I. (2023). Intradiskursivnaya lingvokreativnost: algoritm izmereniya [Intradiscursive linguocreativity: a measurement algorithm]. In *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura*. Vol. 20. No 4. Pp. 803-823. DOI: <https://doi.org/10.21638/spbu09.2023.408>. (In Russ.).

13. Kolokolnikova, M. Yu. (2010). *Diskurs-analiz v diakhronicheskom issledovanii leksiki* [Discourse analysis in the diachronic study of vocabulary]. Saratov: Nauka. (In Russ.).

14. Kremzikova, S. E. (2019). Kognitivnyy aspekt osmysleniya deyatelnostnoy situatsii v diskurse (na materiale raznostrukturnykh yazykov) [Cognitive aspect of understanding the activity situation in discourse (based on languages with different structures)]. In *Mir. Chelovek. Yazyk*. Vladimir: Izd-vo VLGU. Pp. 183-194. (In Russ.).

15. Kremzikova, S. Yu. (2010). *Slovotvir ta dyskurs: diyalnisni sytuatsiyi u starofrantsuzskiy movi* [Slovotvir and discourse: current situations in Old French language]. Kiyiv: Vydavnychyy Dim Dmytra Burago. (In Ukr.).

16. Kremzikova, S. E. (2021). Modelirovanie kompleksnykh edinit slovoobrazovaniya s uchetom strukturno-semanticheskikh i kontseptualnykh svyazey ikh elementov v istoricheskom kontekste [Modeling complex units of word formation taking into account the structural-semantic and conceptual connections of their elements in the historical context]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk: DoNNU. Vol. 17. Iss. 4 (54). Pp. 37-53. (In Russ.).

17. Lakoff, Dzh. (1988). Myshlenie v zerkale klassifikatorov [Thinking in the mirror of classifiers]. In *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Iss. 23. Kognitivnye aspekty yazyka. Moskva. Pp. 32-47. (In Russ.).

18. *Russkaya grammatika* [Russian grammar]: v 2-kh t. / gl. red. N. Yu. Shvedova i dr. Moskva: Nauka, 1980. Vol. I «Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonatsiya. Vvedenie v morfemiku. Slovoobrazovanie. Morfologiya». (In Russ.).

19. Semina, I. A. (2016). Sobytie v aspekte shirokoznachnosti (na materiale antropimov sovremennogo frantsuzskogo yazyka) [Event in the aspect of broad meaning (based on anthroponyms of the modern French language)]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. Iss. 7 (746). Pp. 233-240. (In Russ.).

20. Stebletsova, A. O. (2015). Delovoy diskurs i ego tipy: algoritm diskursivnogo analiza [Business discourse and its types: algorithm of discourse analysis]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. Iss. 6 (717). Pp. 532-543. (In Russ.).

21. Feschenko, V. V. (2021). Lingvokreativnost v khudozhestvennom i nauchnom diskursakh [Linguistic creativity in artistic and scientific discourse]. In *Lingvokreativnost v diskursakh raznykh tipov: predely i vozmozhnosti*. Moskva: R. Valent. Pp. 190-257. (In Russ.).

22. Kharitonchik, Z. A. (2001). O kognitivnoy znachimosti slovoobrazovatelnykh

yavleniy [On the cognitive significance of word-formation phenomena]. In *Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyaschennoy nauchnomu naslediyu professora Marii Dmitrievny Stepanovoy i ego dalneyshemu razvitiyu*. Moskva: MGLU. Pp. 34-38. (In Russ.).

23. Shirinkina, M. A. (2019). Zhanry pismennogo diskursa ispolnitelnoy vlasti [Genres of written discourse of the executive branch]. In *Zhanry rechi*. No 2 (22). Pp. 110-118. (In Russ.).

24. Bauer, L. (2019). Notions of paradigm and their value in word-formation. In *Word Structure*. Vol. 12. Iss. 2. R. 153-175. DOI: <https://doi.org/10.3366/word.2019.0144>.

25. Chédeville, A. (2000). *La France au Moyen Age*. 11-e édition. Paris: PUF.

26. De Gorog, R. (1971). Les noms des impôts médiévaux en France: synonymie et formation. In *French Review*. New York – Baltimore, Vol. XLV. No 3. Pp. 59-76.

27. Fradin, B. (2021). Caractériser les paradigmes dérivationnels. In *Verbum XLIII*. No 1. Pp. 149-178.

28. Greimas, A. J., Courtés, J. (1976). Les acquis et les projets. In *Préface. Introduction à la sémiotique narrative et discursive*. Paris: Hachette. Pp. 5-25.

29. Guilbert, L. (1975). *La créativité lexicale*. Paris: Larousse.

30. Huyghe, R., Wauquier, M. (2021). Une étude distributionnelle des noms d'agent en -ant, -eur, -ien, -ier et -iste. In *Verbum XLIII*. No 1. Pp. 13-40.

31. Sanacore, D., Hathout, N., Namer, F. (2020). Représentation sémantique des familles dérivationnelles au moyen de frames morphosémantiques. In *Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN, 27e édition)*. Nancy, France. Vol. 2. Pp. 342-350

32. Štekauer, P. (2005). *Handbook of Word Formation*. Dordrecht: Springer.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Godefroy, F. (1881-1902). *Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX-e au XV-e siècle*. Paris: Vieweg. Vol. I–X.

2. Tobler, A., Lommatzsch, E. (1915). *Altfranzösisches Wörterbuch*. Berlin-Wiesbaden. Verlag. Vol. 1-10.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Adolf, Sven. (1971). *Les péages des foires de Chalon-sur-Saone*. Göteborg. (Romanica Gothoburgensia; T. XI.).

2. Boileau, E. (1837). *Règlement sur les arts et métiers de Paris au XIII-e siècle (avant 1268)*. Paris: Depping.

3. De Poerck, G. (1951). *La draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique et Terminologie (avant 1400)*. Tempelhof: BRUGGE. Vol. I-II.

4. *Le livre de la taille de Paris. L'an 1296.* / Publié avec une introduction et des notes par Karl Michaëlsson. Göteborg: Université de Göteborg; Almqvist & Wiksell, 1958. (Romanica Gothoburgensia; No 7).

5. Lespinasse, R. de (René), Bonnardot, F. (François). (1879). *Les métiers et corporations de la ville de Paris: XIIIe siècle. Le livre des métiers d'Étienne Boileau*. Paris: Imprimerie Nationale.

Кремзикова Светлана Ефимовна – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой романской филологии (e-mail: svetlana-kremzikova@rambler.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Kremzikova Svetlana Ye. – Doctor of Philology, Associate Professor, Head of Romanic Philology Department (e-mail: svetlana-kremzikova@rambler.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 24 августа 2025 г.